

UM EDIFÍCIO, UM BOSQUE E A CONSTRUÇÃO DE UM DISCURSO MODERNO EM GOIÂNIA

A Building, a forest and the construction of a modern discourse in Goiânia

Un edificio, un bosque y la construcción de un discurso moderno en Goiânia

CAIXETA, Eline Maria Mora Pereira

Doutora no Programa d'Història de l'Arquitectura. Història Urbana da Escola Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona da UPC. Prof.^a Associada na Faculdade de Artes Visuais da UFG
eline.caixeta@ufg.br

PIRES, Lyvia Caroline

Mestranda no Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade da Faculdade de Artes Visuais da UFG
lyvia.pires@discente.ufg.br

RIBEIRO, Ana Amélia de Paula Moura

Doutora no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Prof.^a Associada na Faculdade de Artes Visuais da UFG
ana.amelia@ufg.br

RESUMO

Este artigo busca apresentar a sede da Assembleia Legislativa de Goiás, construída em Goiânia no início dos anos 1960, como parte de um discurso de modernidade instituído desde seus primeiros planos, na década de 1930. Localizada no Bosque dos Buritis, ela reproduz a imagem de um edifício solto no parque, contida nas propostas de Le Corbusier no início dos anos 1930. O objetivo é discutir até que medida esse projeto é fruto de um pensamento urbanístico moderno ligado a proposição de criação de uma “cidade verde” e como ele busca resgatar o sistema de áreas verdes idealizado por Atílio Correia Lima; em um momento que Goiânia cresce e surge a oportunidade de configurar novos espaços urbanos representativos. Esse trabalho insere-se no contexto de discussão sobre o patrimônio arquitetônico e urbano de Goiânia, no sentido de avaliar sua importância simbólica e problematizar sua preservação frente as mudanças em curso.

Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo Moderno. Cidade Verde. Patrimônio Cultural.

ABSTRACT

This article seeks to present the headquarters of the Legislative Assembly of Goiás, built in Goiânia in the early 1960s, as part of a discourse of modernity instituted since its first plans, in the 1930s. Located in Bosque dos Buritis, it reproduces the image of a loose building in the park, contained in Le Corbusier's proposals in the early 1930s. the system of green areas designed by Atílio Correia Lima; at a time when Goiânia is growing and the opportunity arises to configure new representative urban spaces. This work is part of the context of discussion about the architectural and urban heritage of Goiânia, in the sense of evaluating its symbolic importance and problematizing its preservation in the face of ongoing changes.

Keywords: *Keywords: Architecture and Modern Urbanism. Green City. Cultural Heritage.*

RESUMEN

Este artículo busca presentar la sede de la Asamblea Legislativa de Goiás, construida en Goiânia a principios de la década de 1960, como parte de un discurso de modernidad instituido desde sus primeros planes, en la década de 1930. Ubicado en el Bosque dos Buritis, reproduce la imagen de un edificio suelto en el parque, contenido en las propuestas de Le Corbusier a principios de la década de 1930. el sistema de áreas verdes diseñado por Atílio Correia Lima; en un momento en que Goiânia está creciendo y surge la oportunidad de configurar nuevos espacios urbanos representativos. Este trabajo forma parte del contexto de discusión sobre el patrimonio arquitectónico y urbano de Goiânia, en el sentido de evaluar su importancia simbólica y problematizar su preservación frente a los cambios en curso.

Palabras clave: *Arquitectura y Urbanismo Moderno. Ciudad Verde. Patrimonio Cultural.*

UM EDIFÍCIO, UM BOSQUE E A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO MODERNO EM GOIÂNIA

Introdução

O presente artigo debruça-se da análise do edifício sede da Assembleia Legislativa de Goiânia, construído em Goiânia entre 1960 e 1962, compreendido como parte de um discurso de modernidade urbana que vinha sendo construído desde seus primeiros planos, entre 1933-1938. Discurso esse centrado em três temas básicos circunscritos na tradição do urbanismo acadêmico francês e das cidades jardins, inglesas: a monumentalidade dos espaços urbanos, o zoneamento funcional e o cinturão verde como elemento que delimita, qualifica e controla o crescimento da nova cidade.

Implantado no Bosque dos Buritis, num platô próximo a um espalho d'água criado pelo represamento do córrego de mesmo nome e circundado por vegetação, a sede do poder legislativo de Goiás constitui-se num prisma puro elevado sobre *pilotis*, que reproduz a imagem de um edifício solto no parque, contida nas propostas de Le Corbusier dos anos 1930. A saber, *La Ville Radieuse* (1930), cujos bairros habitacionais eram retratados como uma “cidade verde”, conceito que se materializa no projeto para a *Ville Savoye* (1928-31) localizada nos subúrbios de Paris (Figura 1).

Esse imaginário chega a Goiás, a partir da vinda de jovens arquitetos formados na então Universidade do Brasil, trazendo o arcabouço arquitetônico e urbanístico de Le Corbusier a partir da leitura dos arquitetos cariocas proeminentes naquele momento: Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Afonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão e irmãos Roberto, entre outros. Nesse caso específico, trata-se dos arquitetos Eurico Calixto Godoi (1925-1993)¹, Jayme Miranda² e Elder Rocha Lima (1928-), graduados na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (os dois primeiros em 1951 e o segundo em 1955), e que imprimem em sua obra uma forte influência da arquitetura moderna então produzida no Rio de Janeiro, já assentada sobre as bases da arquitetura racionalista moderna de vertente corbusiana.

¹ Simone Oliveira (2016, pp. 66 e 80) relata que Eurico Godoi e Jayme Miranda foram colegas de Sérgio Rodrigues na FNA e em 1950, ainda estudantes, montaram um escritório no Rio de Janeiro, juntamente com Ricardo Aranha e Jonhann Hirth. Segundo a autora, em 1952, Eurico de Godoi funda seu primeiro escritório em Goiânia, o SICAL - Sociedade Indústria Comércio e Arquitetura Ltda., em parceria com Jaime Miranda e dessa parceria resultam os projetos da Residência de Julieta Cardoso (1953), do edifício da Escola de Farmácia e Odontologia (1955) e do Hospital Rassi (1959-60) (pp. 80 a 82 e 87). Posteriormente, Elder Rocha Lima passa a integrar o escritório, desenvolvendo projetos conjuntos com Eurico de Godoi e Jayme Miranda. Dessa parceria resultam os projetos dos edifícios da Escola de Engenharia (1959), da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (1960) e do Banco do Estado de Goiás (1961) (Oliveira, 2016, pp. 84 e 87).

² Conforme Oliveira (2016, p. 80), Jayme Miranda formou-se pela FNA em 1951, juntamente com Eurico Godoi e Sérgio Rodrigues, conforme consta na ata de formatura da turma. Porém, não foram encontradas mais informações sobre o arquiteto.

Figura 1: Assembleia Legislativa de Goiás, vista geral do conjunto (2011). Autoria: José Artur D'Aló Frota.

Fonte: Fonte: Acervo do autor, gentilmente cedido.

Na primeira parte do texto, buscaremos apontar em que medida a concepção do edifício da Assembleia Legislativa é fruto de um determinado pensamento urbanístico moderno, no sentido de buscar recuperar o Plano de Atilio e o esquema de áreas verdes por ele proposto. Na segunda parte, discutiremos a importância simbólica que a Assembleia Legislativa tem na trajetória de construção da nova capital e a necessidade de construir a nova sede, na década de 1960. Na terceira parte, nos debruçaremos sobre o projeto do edifício como parte integrante e elemento indissociável do Bosque dos Buritis, ao analisar de que forma ele se insere no seu contexto urbano, concluindo com a discussão sobre a importância desse conjunto, edifício e bosque, como patrimônio cultural, problematizando sua preservação diante das mudanças em curso.

Goiânia: cidade verde

Goiânia, como cidade moderna, foi construída a partir de um desenho urbano que soma preceitos da escola francesa de urbanismo ao ideal de cidade-jardim, apresentando uma dualidade expressa tanto no seu traçado urbano quanto na formalização de seus espaços urbanos³. Oscilando entre a escala monumental – própria do urbanismo acadêmico – e a escala doméstica – presente tradição das cidades jardins –, a cidade configura-se por um traçado radial composto por largas avenidas ajardinadas que convergem para amplas praças estruturadas como centralidades urbanas – a Praça Cívica e a Praça do Cruzeiro –, localizadas no Setor Central e Sul respectivamente – cujo perímetro urbano é delimitado por extensos parques, definidos inicialmente como área de preservação ambiental e de controle do crescimento urbano. Esse conjunto de áreas verdes, representam um sistema ecológico, que tanto na porção norte quanto na porção sul, abrigariam áreas de cultivo e abastecimento urbano.

Nesse universo de espaços naturais, concebidos também como espaços de lazer e ócio, encontram-se o Lago das Rosas e o Bosque dos Buritis. O primeiro, situado próximo a Campinas – núcleo urbano que subsidiou a construção da nova cidade– e localizado no caminho que liga os dois núcleos urbanos, foi a primeira área verde urbanizada da Goiânia, na década de 1950. Já o segundo, localizado próximo à Praça Cívica – centro administrativo da capital –, atua como limite entre o

³ Ver com maiores detalhes em Caixeta e Frota (2012).

Setor Central e o futuro Setor Oeste, e foi urbanizado um pouco mais tarde, especialmente a partir dos anos 1970 (Figura 2).

No início dos anos 1960, o Setor Oeste já estava parcialmente ocupado e urbanizado no trecho situado entre as Avenidas Anhanguera e Assis Chateaubriand e entre a região do Lago das Rosas e a do Bosque dos Buritis. Em foto aérea de 1961, o Edifício da Assembleia Legislativa já aparece praticamente construído e em 1975, o Setor Oeste já aparece completamente ocupado e urbanizado, até as Avenidas D e 85. Apesar disso, nesse momento ainda não era possível reconhecer a região do Bosque dos Buritis como um parque urbano, não havia uma delimitação clara de seu traçado, era comum a travessia de veículos dentro da área verde, queimadas e derrubada de árvores eram frequentes, levando a um quadro geral de degradação ambiental (MOTA, 2017, p. 98).

Figura 2: Fotos áreas de Goiânia nos anos de 1951/1953/1961/1975, com destaque para as áreas relativas ao Lago das Rosas e Bosque dos Buritis. Nota-se que na imagem de 1951, o trecho correspondente ao Lago das Rosas não aparece, entretanto, já é possível identificar uma ocupação significativa dos lotes situados entre a Praça Cívica e o Bosque dos Buritis.

Fonte: Seplan de Goiânia, com intervenções das autoras.

Além da Assembleia, no início dos anos 1970, o Bosque perde outra porção de área verde para a construção de um edifício pensado para abrigar a sede da Superintendência das obras de Pavimentação Asfáltica da Capital (PAVICAP)⁴. Diante desse quadro de inconsistência na sua ocupação e de ameaça à manutenção das áreas verdes, a prefeitura, pressionada pela população que já ocupava o Setor Oeste, prevê a contratação de um projeto para recuperar e urbanizar a área.

⁴ Importante ressaltar que tal construção, a partir de 1981, passou a abrigar o Museu de Arte de Goiânia (MAG), uso que se mantém até hoje (MOTA, 2017, p. 104).

No fim dos anos 1970 o Bosque dos Buritis recebe finalmente um projeto paisagístico, projeto esse, elaborado pelo arquiteto e urbanista Fernando Chacel⁵ (1931-2011).

De acordo com Mota (2017, p. 102), o projeto de Chacel procurou recuperar alguns dos princípios lançados por Atilio e previu uma série de intervenções que buscavam qualificar o espaço, com pistas de caminhada, externas e internas, áreas de contemplação, playground etc. A implantação do projeto aconteceria por etapas e contaria ainda com uma última destinação de área para a construção de uma nova edificação, definida pela prefeitura como “Casa de Cultura”. Tal construção nunca passou das fundações, em seu local foi construído um amplo espelho d’água nos anos 1980 (Figura 3). Na década seguinte, novas obras de manutenção e ações de plantio de árvores se seguiram, conformando a imagem do Bosque, dos dias atuais.

Figura 3: Montagem com fotos áreas do Bosque dos Buritis nos anos 1970 (no acervo o ano não está indicado com precisão, mas se sabe que é posterior a 1975, pois já pode-se identificar o primeiro anexo, que por sua vez, não aparecia na imagem de 1975 apresentada na Figura 2) e 1988, com destaque para a Assembleia Legislativa e porção destinada à Casa da Cultura, posteriormente transformada em espelho d’água.

Fonte: Seplan de Goiânia, com intervenções das autoras.

Importância da Assembleia Legislativa na trajetória de construção de Goiânia

A primeira instituição brasileira que se aproxima dos moldes das atuais Assembleias Legislativas foi instituída através de uma emenda à Constituição de 1824, nascida após a proclamação da Independência em 1822. Tal instituição ficou conhecida como Assembleia Legislativa Provincial, possuía feição própria de poder autônomo e independente, com capacidade de tomar decisões políticas e administrativas nas Províncias Brasileiras (CAMPOS e DUARTE, 2011, p. 21). Em Goiás funcionou de 1835 até o final do Império (1889), no prédio da antiga Casa de Fundição, próximo ao Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, então Capital da Província.

Nos anos seguintes, ocorre a Proclamação da República (1889) que, por sua vez, é seguida pela instauração de um regime de exceção, suspenso apenas em 1891, com a promulgação de nova

⁵ Fernando Magalhães Chacel se formou na Faculdade Nacional de Arquitetura na Universidade do Brasil, atual UFRJ, em 1953. Entre 1952 e 1953, trabalhou como estagiário de Roberto Burle Marx, trabalho que despertou sua veia artística e o interesse pelo paisagismo. Atuou como docente e elaborou projetos para várias cidades, mantendo uma trajetória de mais de cinquenta anos de vida profissional (MOTA, 2017, p. 100).

Constituição. Tal Constituição estabelece a República Federativa, sob o regime presidencialista, com o Chefe da Nação eleito em votação direta para um mandato de quatro anos. As Províncias transformam-se em Estados com autonomia financeira e administrativa e por sua vez, passam a contar com Assembleias Legislativas. Até 1930, foi mantido o regime caracterizado pela oscilação entre mineiros e paulistas na presidência da república e de coronéis e seus aliados na direção dos estados, que fica conhecido como Primeira República.

Em Goiás, durante toda essa fase, ocorreu uma disputa e alternância entre as oligarquias dos Bulhões e dos Caiado tanto no cargo de governador, quanto na representação parlamentar do estado. É interessante pontuar que a partir de 1901, sob a denominação de Congresso Legislativo do Estado de Goiás, o Parlamento local torna-se bicameral, composto pelo Senado Estadual e pela Câmara dos Deputados, formato que será mantido até 1930 (CAMPOS e DUARTE, 2011, p. 43).

A insatisfação popular crescente culmina no processo conhecido como Revolução de 1930, que garante a ascensão de Vargas ao poder e instauração de novo regime de exceção. Uma das primeiras medidas tomadas pelo então presidente foi dissolver o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais (Congressos Legislativos Estaduais) e as Câmaras Municipais de todo o país. Vargas destituiu também os governadores, nomeando interventores para assumirem seu lugar. Em Goiás é nomeado interventor Pedro Ludovico Teixeira, que encabeça o movimento em prol da construção de uma nova capital para o estado, que começa a se materializar em 1933 com o início das obras de Goiânia.

Nova Constituição é formulada em 1934 – que se apresenta inovadora em muitos sentidos –, cria a legislação trabalhista e prevê uma série de garantias aos trabalhadores, tais como: o salário-mínimo, a jornada de trabalho de oito horas semanais, além de repouso semanal e férias anuais remuneradas. Nesse contexto, cria-se também a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, prevendo voto feminino e assegurando o direito de voto aos maiores de 18 anos. Do ponto de vista econômico, rompe com o liberalismo do regime anterior, assegurando estratégias de intervenção estatal na regulação da economia.

Em outubro de 1934, é eleita a representação federal e estadual e, em abril de 1935, o Congresso Nacional elege Getúlio Vargas para presidente. Por determinação constitucional, também os Legislativos estaduais deveriam eleger indiretamente seus governadores. Em 15 de abril de 1935, instalou-se solenemente a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, fechada desde outubro de 1930. Tal Assembleia, era a responsável pela eleição do governador e dois senadores. Nessa ocasião, Pedro Ludovico é eleito governador mantendo-se no poder até o Golpe de 1937, quando novamente passa a ser interventor, visto que o fechamento do Poder Legislativo em todas as esferas conduz o país a novo regime de exceção.

Com a construção de Goiânia em curso, desde 1935 o governo vinha transferindo as funções administrativas para a nova capital. Até junho de 1937, a Assembleia Legislativa do Estado exerceu suas atividades na Cidade de Goiás, em prédio próprio, na Rua da Abadia. Com a mudança da Capital, em 1937, ela passou a funcionar na cidade de Goiânia, em prédio construído na Avenida Tocantins com a Rua 12. Seu funcionamento foi interrompido com a emergência do Estado Novo em novembro de 1937 e permaneceu assim até 1947 quando volta a se reunir.

A retomada dos trabalhos da Assembleia se deu sob um cenário de precariedade, o Tesouro Estadual não previa dotação orçamentária para seu funcionamento, não dispunha de corpo de servidores, tampouco de um local para seu estabelecimento. Sem sede, instala-se provisoriamente no Museu Histórico da Praça Cívica (atual Museu Zoroastro Artiaga), posteriormente, transfere-se para o Palácio da Pecuária, na Avenida Goiás. Foi somente em 15 de abril de 1962 que se mudou para um local próprio, então chamado Palácio dos Buritis, atual Palácio Alfredo Nasser (CAMPOS e DUARTE, 2011, p. 58).

Após o Golpe de 1964, é instaurado novamente um regime ditatorial, uma série de direitos e garantias foram cassadas e, especialmente após 1968, agrava-se a censura e perseguição a seus opositores. As instâncias de representação política mantiveram-se ativas, entretanto, sem grande autonomia, sua função estava restrita a corroborar com as decisões do Executivo, ações contrárias ao governo eram geralmente punidas com a cassação dos mandatos dos parlamentares. De acordo com Campos e Duarte (2011, p. 65), a Assembleia Legislativa de Goiás, embora com limitações de poder, funcionou normalmente durante todo o Regime Militar, salvo no período em que foi fechada por força de lei entre fevereiro de 1969 e julho de 1970.

As eleições dos presidentes militares desse período ocorreram indiretamente, sendo importante destacar o fato de que desde 1965, havia sido instituído o bipartidarismo, o que facilitava a manutenção da estrutura de poder vigente, esse arranjo foi rompido somente em fins dos anos 1970, quando uma reforma permitiu a formação de novos partidos políticos. Nesse contexto de rearticulação da representação política, é retomada a eleição direta para Governador de Estado em 1982, o que dá início à uma campanha em prol de eleições diretas também para presidente da República. Em 1989 os eleitores brasileiros puderam novamente, após 29 anos, eleger diretamente um novo presidente.

Com a abertura política e efetiva redemocratização, o cenário político torna-se gradativamente mais complexo, a representatividade é enormemente ampliada, há em Goiás o início da participação feminina na Assembleia e aos poucos, o próprio espaço físico do edifício sede começa a dar sinais de inadequação. No final dos anos 1970, um grande anexo ao edifício original foi construído para abrigar gabinetes de parlamentares e salas de apoio. Há ainda o registro de que no início dos anos 1990, haviam sido edificadas gabinetes também abaixo dos pilotis, como se pode observar na Figura 4. No ano de 1995, uma grande reforma foi realizada, retirando-se a parte construída sob pilotis, liberando-os novamente para o trânsito livre de pedestres e recuperando a imagem primitiva do edifício.

Figura 4: Imagens da Assembleia Legislativa antes e durante a reforma dos anos 1990. Com a retirada dos gabinetes que foram construídos no térreo, reapareceram os pilotis propostos no projeto original. Fotos publicadas em reportagem do Jornal O Popular em 1995.

Fonte: Seplan de Goiânia.

Um edifício solto num parque: vicissitudes do edifício sede da Assembleia Legislativa

Implantado em um terreno contíguo ao Bosque dos Buritis, próximo a um espelho d'água decorrente do represamento do Córrego Buriti, com acesso pela alameda de mesmo nome e que delimita o parque em relação ao Setor Central, encontra-se o edifício sede da Assembleia Legislativa de Goiás (1960-1962), projetado por Elder Rocha Lima e Eurico Calixto de Godoi, com apoio de Jayme Miranda no detalhamento⁶.

A influência dos cinco pontos da nova arquitetura propugnados por Le Corbusier é notória: o *pilotis*, a planta livre, a estrutura independente, a janela em fita e o terraço-jardim – este último não executado –, estão presentes no projeto. Cercado por uma densa vegetação, o edifício destaca-se na paisagem por sua volumetria pura e linguagem abstrata, com o predomínio de planos brancos de vedação.

Outro elemento marcante do projeto é o *pilotis*. Perpendicular ao corpo principal do edifício, que abriga no térreo as áreas de acesso público –plenário, auditório e salão nobre– e no piso superior, a plateia; o *pilotis* tem duplo papel de espaço de distribuição para as demais áreas do edifício, em função da presença de duas escadas que dão acesso ao piso superior, bem como de espaço de ligação com seu entorno imediato, delimitado pela Alameda dos Buritis e pelo prolongamento da Rua 29 em direção ao Setor Oeste, recém urbanizado.

Nesse entorno encontrava-se, um conjunto de casas térreas e sobrados ecléticos, em certa medida derivados do padrão de casas-tipo edificadas pelo Estado na época da construção da cidade – na face nordeste do terreno –, e o conjunto dos edifícios do Colégio e da Igreja Ateneu Dom Bosco (1942) em linguagem Déco, localizados na face noroeste do terreno. Na face sul, encontrava-se a

⁶ Em entrevista concedida por Elder Rocha Lima (SILVA NETO, 2022, p. 1094), a autoria de Eurico Godoi é contestada e a participação de Jaime Miranda referiu-se à fase de detalhamento, porém no carimbo das pranchas referentes ao projeto (OLIVEIRA, 2016, p. 185), os três arquitetos aparecem como autores do projeto.

área do Bosque dos Buritis, em grande parte composta por vegetação nativa, nesse caso específico uma mata de galeria com buritis, conhecida popularmente como buritizal.

Assim sendo, o *pilotis* configura-se como elemento de ligação, tanto funcionalmente como formalmente, entre o Setor Central e o Setor Oeste via Alameda dos Buritis e rua 29, funcionando simbolicamente como *locus* urbano, prolongamento do sistema viário local e área de ligação entre duas importantes áreas da cidade. Além do Ateneu Dom Bosco, que tinha acesso pela Rua 29 e naquele momento representava um espaço de encontro e convivência, já existia – e ainda existe – nessa mesma rua uma feira popular de venda de alimentos que mobilizava semanalmente a comunidade local, o que de certa forma legitima a criação do *pilotis* como espaço urbano, conforme idealizado por Corbusier.

A futura construção do espelho d'água junto ao acesso pela Alameda das Rosas, na época de canalização do Córrego dos Buritis por volta de 1968 (MOTA, 2017, p. 98), veio reforçar o caráter simbólico e gestual do *pilotis* como espaço urbano representativo do conceito de “edifício inserido no parque”, de Le Corbusier. Essa intervenção, juntamente com o projeto de urbanização do bosque no final dos anos 1970, veio contribuir para a retomada da ideia de criação de um sistema de áreas verdes como espaços representativos da cidade moderna, sistema esse concebido por Atilio Corrêa Lima no início dos anos 1930 e referendado por Armando de Godoy, no final desta mesma década.

Figura 5: Transformações do edifício da Assembleia Legislativa ao longo dos anos, nota-se que ao projeto original foram acrescidas duas novas áreas, o que de acordo com Elder Rocha Lima, ocorreu sem participação, ou sequer consulta aos autores do projeto (SILVA NETO, 2022, p. 1096).

Fonte: Alego (2007), com intervenções das autoras, 2023.

Infelizmente, os acréscimos realizados no corpo do edifício ao longo dos anos subsequentes (Figura 5) vieram a descaracterizar a relação intrínseca almejada entre “edifício” e “bosque”, entre espaço edificado e espaço urbano, contida no projeto e materializada na construção, na medida em que romperam com a unidade arquitetônica e urbanística proposta. Alia-se a isso, o fato de que no final dos anos 1970, ocorreu a instalação de um alamedado que limitou a edificação e impediu a passagem para a rua 29. No entanto, a formalização paisagística do Bosque dos Buritis enquanto espaço verde localizado no pulmão da cidade, próximo Praça Cívica e em uma área já bastante adensada, fez com que este modelo de urbanização fosse retomado anos depois, embora com um caráter bastante diverso.

Patrimônio moderno e capital simbólico

A importância do edifício da Assembleia Legislativa de Goiás ainda não foi adequadamente reconhecida. No meio especializado é unânime a singularidade da edificação, seja por seus atributos formais, seja pela representatividade de seus autores para o campo da arquitetura goiana. Entretanto, tal reconhecimento não encontrou eco nos órgãos de preservação de nenhuma das esferas de poder. Até o presente momento, o edifício não foi alvo de nenhuma proposta de acautelamento, o que na prática representa um enorme risco à manutenção de sua integridade, já que recentemente a edificação perdeu sua função original, visto que a Assembleia ocupa uma nova sede, localizada no Park Lozandes, desde 2022.

O Park Lozandes é um bairro da região sudeste de Goiânia, aprovado nos anos 1990, que desde o início configurou-se como um novo ponto de interesse imobiliário, tanto pela implantação de uma série de condomínios residenciais da rede Alphaville no seu entorno, quando pela implantação do Paço Municipal (cujas obras foram iniciadas ainda na segunda metade dos anos 1990), que fomentou uma concentração de órgãos públicos em suas imediações. Para se ter ideia, além do Paço, o Fórum Cível também foi transferido para região e há a previsão do deslocamento da Câmara Municipal de Goiânia e do Ministério Público Federal para a localidade. Na prática, a transferência de tais entidades acabou configurando uma nova centralidade e provocou, por outro lado, o esvaziamento estruturas situadas nas áreas historicamente tidas como centrais.

No caso da Assembleia Legislativa, uma das justificativas veiculadas na imprensa local para sua transferência foi a falta de espaço para nova expansão e dificuldades para que funcionários e visitantes estacionassem seus veículos nas imediações do Bosque. O primeiro argumento é plausível, uma vez que o local onde a obra está assentada é uma área verde, contando inclusive com um lago em suas imediações, representando de fato uma barreira natural.

Como se pode observar na Figura 3, a extremidade do parque destinada ao edifício encontrava-se praticamente ocupada, mesmo antes do segundo anexo, erigido nos anos 2000. Aqui há de se destacar o fato de que o Bosque dos Buritis foi tombado como patrimônio ambiental de Goiânia (Decreto nº 2.109 de 13 de setembro de 1994), o que embora não tenha impedido a última ampliação, torna inviável qualquer ação que pretenda retirar áreas verdes para construção de mais vagas de estacionamentos, por exemplo.

A ideia de mudança da Assembleia surge em 2001, sendo seu projeto apresentado ao Plenário somente em 2005. A obra passou por várias paralisações até ser concluída em 2022 (XIMENES,

2022). A liberação do edifício histórico mobilizou a opinião pública na cidade, muitas instituições se interessaram em ocupar a construção cuja posse passa à Prefeitura de Goiânia, por meio de uma ação de permuta. Tal manobra permitiu que o Estado pudesse ter acesso ao terreno necessário para implantação da nova sede no Park Lozandes, que era até então, era uma área pública municipal.

A Associação dos Protetores do Bosque dos Buritis tentou junto à Prefeitura obter a cessão do uso do edifício, embora sem sucesso. A intenção dessa entidade era de que o espaço fosse convertido em um equipamento cultural, o que resgataria as intenções existentes desde os anos 1970, como foi anteriormente apresentado. Apesar do interesse declarado da Associação e do apoio expresso pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, a Prefeitura optou por cedê-lo ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM). De acordo com informações obtidas no próprio site do TCM, em trinta de janeiro do presente ano, foi recebido pelo órgão o edifício e móveis da antiga Assembleia em uma solenidade que aconteceu no novo Plenário. Desde então a edificação encontra-se isolada do Bosque por meio de tapumes e não há por parte da entidade qualquer divulgação dos rumos que as obras de adaptação pretendem tomar.

Goiânia enquanto cidade moderna, tem perdido muito do seu patrimônio, especialmente o alinhado às correntes modernistas, devido à falta de engajamento do poder público. A preservação de obras como essa que acabamos de apresentar deve se inserir em um movimento maior de reconhecimento de bens modernistas na capital goiana. E, se a conservação do patrimônio moderno vive ainda a fase de seu aprendizado (PESSÔA, 2006, p. 167), pode-se dizer que é urgente que tal lição chegue aos goianienses, sob o risco de que mais uma obra riquíssima de seu acervo seja descaracterizada e, ou mutilada, como tantas outras.

REFERÊNCIAS

Associação dos Protetores do Bosque dos Buritis se mobiliza para ter direito ao antigo prédio da Alego. Rota Jurídica, 03/09/2022. Disponível em: <https://www.rotajuridica.com.br/associacao-dos-protetores-do-bosque-dos-buritis-se-mobiliza-para-ter-direito-ao-antigo-predio-da-alego/>. Acesso em 25/06/2023.

CAIXETA, Eline Maria Mora Pereira; FROTA, José Artur D'Aló. Um urbanismo pendular. Goiânia: entre a monumentalidade do urbanismo acadêmico francês e a escala doméstica da tradição da Cidade Jardim. In: **Anais do XII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. A circulação das ideias na construção da cidade: uma via de mão dupla.** Porto Alegre: PROPUR/UFGRS, 2012.

CAMPOS, Francisco Itami; DUARTE, Arédio Teixeira. **O Legislativo em Goiás.** 2ª Ed. Revista e Ampliada. Goiânia: Editora da Assembleia, 2011. Porto Alegre, 2012

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Buriti – Mauritia flexuosa. In: **Flora e Fauna do Cerrado.** [S.l.]: Empresa Brasileira de Agropecuária, 2014. Disponível em: <https://cloud.cnpgc.embrapa.br/faunaeflora/plantas-uteis/buriti-mauritia-flexuosa/>. Acesso em: 25/06/2023.

MOTA, Ana Flávia Rêgo. **Imaginário e Parque Urbano: Um estudo do Bosque dos Buritis em Goiânia.** Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

OLIVEIRA, Simone Borges Camargo de. **Eurico Calixto de Godoi na formação da arquitetura moderna em Goiânia**. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Projeto e Cidade, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.

PESSÔA, José. Cedo ou tarde serão consideradas obras de arte. In: PESSÔA, José; VASCONCELLOS, Eduardo; REIS, Elisabete; LOBO, Maria (orgs.). **Moderno e Nacional**. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2006.

SILVA NETO, Eurípedes Afonso da. **Panorama da Arquitetura em Goiás: Séculos XVIII, XIX e XX**. Tese (Doutorado) – Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2022.

TCMGO recebe, simbolicamente, prédio e bens móveis da antiga sede da Alego. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Goiânia, 30/01/2023. Disponível em: <https://www.tcmgo.tc.br/site/2023/01/tcmgo-recebe-simbolicamente-predio-e-bens-moveis-da-antiga-sede-da-alego/>. Acesso em 25/06/2023.

XIMENES, Elisama. **Alego realiza 1ª sessão na nova sede no Parque Lozandes**. O Popular, Goiânia, 02/03/2022. Disponível em: <https://opopular.com.br/alego-realiza-1-sess-o-na-nova-sede-no-parque-lozandes-1.2412576>. Acesso em 25/06/2023.